

NASCITURO

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Sociais Aplicadas, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

UNBORN

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6591825

Autores:

Stephanye Faria Duarte
Wenglyta Alves Fernandes
Mestre Cristóvão José Arantes

RESUMO

O objetivo deste estudo, traz um dos temas mais interessante e complexo do Direito civil, o nascituro, apresenta neste artigo o princípio da personalidade jurídica, teorias e natureza da personalidade e doutrinas sobre os direitos e garantias do nascituro no âmbito jurídico, ressaltando que esse tema é bem complexo e divergente entre os doutrinadores, e a concepção de o nascituro ter ou não personalidade jurídica.

Palavras-chave: Personalidade Jurídica, Nascituro, Direito civil.

ABSTRACT

The objective of this study, brings one of the most interesting and complex themes of civil law, the unborn child, presents in this article the principle of legal personality, theories and nature of the personality and doctrines about the rights and guarantees of the unborn child in the legal scope, emphasizing that this the theme is quite complex and divergent among the doctrine makers, and the conception of the unborn child to have legal personality or not.

Keywords: Legal personality, unborn child, civil law

INTRODUÇÃO

O nascituro é um tema complexo por se tratar da sua situação jurídica do ser que ainda não nasceu, apenas já foi concebido mas já tem os seus direitos resguardados mesmo não nascido, porem a personalidade jurídica desse ser, só venha ser adquirida com o nascimento por conta da Teoria Natalista adotada pelo Brasil. Também é um tema que discorre junto com o natimorto, que é contrário do nascituro, que é quando o feto nasce morto.

Alguns doutrinadores aprova o entendimento que o nascituro possui direitos sob condição suspensiva, enquanto outros tem o pensamento de que o nascituro adquire personalidade jurídica desde a sua concepção, e há outros autores com outros pensamentos que analisamos no presente artigo.

Podemos ver assim, que não existe um único pensamento ou posicionamento sobre o nascituro no Brasil, tendo em vista que o nascituro só adquire personalidade jurídica com o nascimento com vida, mas tem os seus direitos e garantias resguardados desde sua concepção, e no estudo apresenta os vários pensamentos de doutrinas diferente acerca do assunto sobre o nascituro.

NASCITURO

O nascituro é aquele ser que foi concebido, e que seu nascimento é certo, sendo assim já tenho os seus direitos e garantias resguardados, Silvio de Salvo Venosa (2015, p. 140) entende-se que sobre o nascituro

procura-se proteger também o embrião, segundo projeto que pretende já alterar dicção da vigente lei e sendo muito importante o início da personalidade, pois é onde a pessoa se torna sujeito de direitos, como vemos também no artigo . A grande polemica em torno do nascituro se ele é se não é considerado uma pessoa de direito e se ser já concebido no ventre materno, se ele tem direitos e personalidade jurídica que são baseadas em duas teorias a natalista o nascituro não adquire personalidade jurídica, somente depois do seu nascimento com vida. Já a teria concepcionista o nascituro adquire personalidade civil dès da sua concepção. Para tomar posse de herança ou doação só após seu nascimento com vida. Seus direitos assegurados como a vida a saúde a integridade física, posse, direito à herança, direito à adoção, direito à curatela e dentre outros direitos assegurados. Para a sua proteção constitucional do nascituro e o direito à reparação de danos são consequentes da necessidade de tutelar os direitos do ser ainda não nascido, essa proteção pode ser vista na Carta Magna, no código civil e até mesmo em decisões, o que se ver hoje é que o direito deve assegurar todas as situações capazes de gerar dano ao ser humano, pois inconcebível diante de tantas mudanças no direito constitucionalizado que defende o direito das gentes não considerar o nascituro como ser capaz de sofrer violação. É assegurado ao nascituro concebido reconhecimento de sua filiação, à assistência pré-natal, à indenização por eventuais danos causados pela violação de sua imagem ou de sua honra. (ROSENVALD, 2006, p. 186).

O nascituro tem guardado seus direitos desde a concepção. Por isso, o artigo 2º do Código Civil que diz claramente que a pessoa natural apenas dispõe de aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações a partir do nascimento com vida, três correntes doutrinárias ainda procuram demarcar o início da personalidade jurídica e, por conseguinte, determinar a condição jurídica do nascituro no direito brasileiro.

Os direitos da personalidade são inerentes à condição humana e estão ligados ao indivíduo de maneira perpétua e permanente, na medida em que decorrem do princípio da dignidade da

pessoa humana, valor supremo, limite e fundamento da República Federativa do Brasil.

A cada direito da personalidade, portanto, corresponde um valor fundamental, um atributo indispensável para a formação do indivíduo, que todos os seres humanos possuem como implicação de sua existência.

À luz da Constituição Federal de 1988, a violação desses direitos e, por conseguinte, da própria dignidade da pessoa humana acarreta abalo moral de indenização e pode ser objeto de reparação judicial. O dano moral, nesse sentido, consiste na agressão a direitos e valores imateriais ligados à personalidade do ser humano, cujo conteúdo imediato não pode ser expresso economicamente nem mesmo reduzido a dinheiro.

Destarte, considerando que o nascituro é titular dos direitos da personalidade e tem resguardada a sua dignidade como pessoa humana, impõe-se admitir que a lesão a esses direitos constituísse dano moral, sendo irrelevante o fato de que o concebido não tenha consciência do mundo que o cerca e não seja capaz de sentir e de compreender o mal que lhe está sendo reprimido. Isto porque, o dano moral prescinde de qualquer alteração psicológica ou perturbação espiritual da vítima, que não consiste no dano em si, mas em mera consequência deste.

O nascituro com tem seus direitos resguardados e por isso suas garantias e seus de acordo com a constituição federal a dignidade da pessoa humana é o princípio norteador do ordenamento jurídico, fundamental, que serve para coordenar e zelar dos demais princípios e normas vigentes no país. Por ser um princípio norteador do ordenamento jurídico a dignidade da pessoa humana possui dupla natureza, devendo ser vista como um postulado normativo, tendo em vista, que ela serve para indicar a forma que as demais normas devem ser feitas e aplicadas, sendo que nenhuma norma pode ferir a dignidade da pessoa humana. Sendo assim se algum direito do nascituro for descumprido poderá responder por esse princípio que assegura a sua dignidade mesmo ele estando no ventre ainda em formação em regra muitos doutrinadores entende como regra esse princípio por ele fazer tanta importância. A dignidade na cultura Grega era baseada na vida e na liberdade. O conceito de Dignidade começou com São Tomás de Aquino onde a dignidade da pessoa humana encontrou fundamento no conceito de que o ser humano fora criado à imagem e semelhança de Deus, mas também na capacidade de autodeterminação específico à natureza humana. De tal forma que o ser humano é livre por sua natureza, existe em função de usa própria vontade e desejos. O nascituro, embora não tenha personalidade de acordo com o código civil, tem capacidade para adquirir por testamento. Morto o testador antes de seu nascimento, a titularidade da herança ou legado fica, provisoriamente, em suspenso. Se o nascituro nascer com vida, adquire naquele instante o posse real dos tais bens. Principal motivo de tanta atenção é que o nascituro já tem seus direitos garantidos antes mesmo do seu nascimento. De acordo com ART.20 põe a salvo, desde a concepção os direitos do nascituro.

A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida;

É direito do nascituro

São direitos do nascituro, como previsto nos artigos 124 ao 126, que tipifica o crime de aborto, ressaltando dessa forma o direito à vida.

O Registro do nascimento art. 9º, I;

Conservação dos direitos do nascituro art. 130;

Doação art. 542;

Direito à filiação arts. 1.596 e 1.597;

Reconhecimento de filiação art. 1.609, parágrafo único;

Direito a curador art. 1.779;

Direito à herança art. 1.798;

Direito à sucessão testamentária art. 1.799, I;

Alimentos (Lei dos Alimentos Gravídicos); Danos Morais (STJ).

Direitos do Nascituro

No início da personalidade jurídica da pessoa natural, acerca do nascituro, são envolvidos alguns conceitos importantes para o entendimento do tema, tendo o nascituro, concepturo e natimorto, o nascituro é quando o ser já foi concebido, o concepturo é quando ainda não foi concebido há apenas uma expectativa e o natimorto quando o feto nasce morto.

Acerca destes conceitos apresentados, cabe três teorias de início da personalidade da pessoa natural são elas:

Teoria Natalista defende que a personalidade jurídica da pessoa natural se inicia com o nascimento com vida que se assemelha com o conteúdo do artigo 2 Código Civil A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro;

Teoria Concepcionista já consiste na ideia de que a personalidade da pessoa natural inicia desde a sua concepção e que somente alguns efeitos desses direitos que estariam aguardando o seu nascimento com vida, em especial os direitos patrimoniais materiais, tais como o de propriedade, teoria essa que vem ganhando espaço nas decisões judiciais e na jurisprudência;

Teoria condicionalista ou teoria da personalidade condicional também muito semelhante ao art. 2 do Código Civil garante os direitos aos concepturos, essa teoria defende os direitos a partir do nascimento como também defende a personalidade a partir da sua concepção, dividindo a personalidade jurídica em formal e material mas de qualquer modo seus direitos são preservados,

pois existe uma expectativa de que breve serão seus. Entanto o direito civil aborda vários modos para o nascituro e protege com seus direitos e garantias para uma melhor maneira de protege-lo. E é dever de todos ajudar e colaborar para que sejam cumpridas as suas garantias de acordo com seus princípios e leis que dão a base para tais garantias e sustenta as teses abordadas, para o nascituro que em um futuro breve terá ainda mais direitos e garantias.

Considerações finais

O respectivo trabalho, tem como intuito de identificar, através de pesquisas, o conceito, e características acerca do tema nascituro, que é bem complexo, pois trata do direito daquele que ainda não nasceu, mas já tem os seus direitos resguardados no âmbito jurídico, onde causa muita controvérsia, pois quando se trata da personalidade jurídica, o nascituro não é uma pessoa, então não possui personalidade jurídica, pois a personalidade jurídica só começa com o nascimento com vida.

Porém, apesar de o nascituro não ter personalidade jurídica, os direitos do nascituro não concretos, assim como das demais pessoas, direito esse que se dá a partir da sua concepção, após sua fecundação, concluindo que o nascituro tem seus direitos protegido pela legislação.

No presente estudo, foi utilizado o método qualitativo, onde foi feita pesquisas em doutrinas diversas, para chegar um breve resultado final, foi de grande relevância as teses de diferentes doutrinadores para realização desse artigo.

REFERÊNCIAS:

FIUZA, César. Direito civil: curso completo. Del Rey, 2009, p.124

VENOSA, silvo. Direito civil: direito civil. Atlas, 2015, p. 142

AGUIAR, Guilherme Menezes: Direito do nascituro. Jus.com.br, 2016. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/48678/direito-do-nascituro>. Acesso em: 16, outubro de 2020.

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »